

Afrontamiento en Enfermería: análisis del concepto

Reyna Isabel *Hernández Pedroza*¹ (<https://orcid.org/0000-0003-0831-4357>)

Lubia del Carmen *Castillo Arcos*² (<https://orcid.org/0000-0002-4368-4735>)

Sandra Lidia *Peralta Peña*³ (<https://orcid.org/0000-0001-8534-2250>)

¹Doctorado de Ciencias de Enfermería, Universidad de Guanajuato, Campus Celaya-Salvatierra, División de Ciencias de la Salud e Ingenieras (México). ²Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Carmen (México).

³Departamento de Enfermería, Universidad de Sonora (México)

Correspondencia: reyna.hernandez@unison.mx (Reyna Isabel Hernández Pedroza)

Resumen

El afrontamiento es un fenómeno complejo, pero de gran importancia para la enfermería. Este análisis de concepto presenta definiciones y características de los atributos para que el concepto pueda ser utilizado en la creación de definiciones operativas, o para desarrollar y evaluar herramientas para medir el afrontamiento. De tal forma, que el propósito del presente trabajo es analizar el concepto "afrontamiento" según los ocho pasos propuestos por Walker y Avant. La investigación documental se aplicó en bases de datos Google Académico, EBSCO y PUBMED.

Palabras clave: Afrontamiento. Enfermería. Conceptualización.

Coping in Nursing: analysis of the concept

Abstract

Coping is a complex phenomenon, but one of great importance to nursing. This concept analysis presents definitions and characteristics of attributes so that the concept can be used to create operational definitions, or to develop and evaluate tools to measure coping. Thus, the purpose of this paper is to analyze the concept "coping" according to the eight steps proposed by Walker and Avant. The documentary research was applied in Google Scholar, EBSCO and PUBMED databases.

Keywords: Coping. Nursing. Conceptualization.

Introducción

Resulta relevante estudiar en la disciplina de enfermería el concepto de afrontamiento, sin embargo, la literatura muestra diversos significados y usos. La interpretación cobra un sin fin de significados, como consecuencia se vuelve difícil la práctica a la hora de medirlo. Hasta el momento no hay un consenso que determine una definición estándar por su complejidad. Por tal motivo, es necesario hacer uso de las metodologías como los ocho pasos de Walker y Avant para aproximarse al entendimiento o comprensión de conceptos a través del análisis de estos.¹

Desarrollo

La propuesta de Walker y Avant es una estrategia que analiza el concepto a través de ocho pasos para capturar la esencia del proceso.¹ A continuación, se va describiendo el resultado por cada paso expuesto en dicha metodología.

Paso uno: selección de un concepto

El "afrontamiento" es un concepto tanto de carácter innato como aprendido en todo ser humano independientemente de raza, religión, edad, sexo, condición social, etc. Innato porque desde que nacemos nuestra naturaleza debe hacer frente a múltiples condiciones adversas y peligrosas a partir de nuestros mecanismos fisiológicos, psicológicos e incluso espirituales.

Por otro lado, el carácter aprendido se refiere a que a lo largo del tiempo la forma de afrontar de la persona va adquiriendo experiencia y conocimientos que pueden ir mejorando su manera de hacer frente a situaciones de la misma vida. De aquí la relevancia del concepto, el cual es universal, sentido y experimentado por todo ser humano.

Paso dos: propósito de análisis

El propósito de analizar el concepto es para brindar mayor luz en el significado del mismo a través de la revisión de la literatura. En la práctica del profesional de enfermería se presentan múltiples y diferentes situaciones que llevan a las per-

sonas sujetas del cuidado a mostrar las formas de hacer frente o afrontar estas situaciones y van a ser parte de los cuidados de las personas, grupos, familias y comunidades.

Por lo tanto, es importante aclarar el significado del concepto de afrontamiento. Se inicia con la definición básica de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la cual hace de éste: “la acción y efecto de afrontar”, es decir “hacer cara a un peligro, problema o situación comprometida”.²

Autores como Lazarus y Folkman, definen al concepto como todo aquello que hace la persona para combatir la interrupción de significados, siendo esta interrupción de significados el estrés.³

En relación con las teorías de enfermería, toman en cuenta el afrontamiento y cabe resaltar a dos teóricas que lo utilizan dentro de su propuesta teórica, es así con el Modelo de Adaptación de Callista Roy. Este modelo plantea que el afrontamiento facilita la adaptación y define los procesos de afrontamiento como modos innatos o adquiridos de actuar ante los cambios producidos en el entorno.⁴

Aunado a lo anterior, de acuerdo con el Modelo de Adaptación de Roy, una vez dada la interacción entre los estímulos provenientes del ambiente y el sistema adaptativo humano, se activan procesos de control denominados mecanismos de afrontamiento, los cuales son formas de interactuar con y en respuesta a la influencia producida por el estímulo. Los mecanismos de afrontamiento pueden tener un origen innato (determinados de forma genética y común a los sistemas adaptativos humanos) o adquirido (desarrollado a través del aprendizaje).⁵

Otra teórica para reseñar es Merle H. Mishel que declara sobre el significado del afrontamiento, el cual se produce de dos maneras y tiene como resultado la adaptación. El afrontamiento será en función de si la incertidumbre se valora como un peligro o como una oportunidad.⁴

Cabe mencionar también a Wiener y Dodd, quienes definen al afrontamiento como un proceso variable y dinámico, donde existen diferentes estrategias a utilizar para manejar la alteración, como presentar respuestas específicas a un acontecimiento que se vive con la complejidad del contexto de vida o asignar etiquetas de valor (p. ej., bueno o malo) a los comportamientos de respuesta que se describen colectivamente como afrontamiento al problema.^{4,6,7}

Otro autor define al concepto como “el esfuerzo, cognitivo y comportamental, que realizan las personas para adaptarse a las demandas internas o externas y que se aprecia como excesivo para los recursos individuales”.⁸ Se explica como un proceso dinámico, capaz de cambiar en respuesta a demandas objetivas y evaluaciones subjetivas de la situación.⁹

Otro aspecto para considerar del concepto, es que el afrontamiento puede clasificarse en afrontamiento racional (cuya función es manejar los problemas que causan el estrés) y afrontamiento emocional (dirigido a regular las emociones que surgen asociadas al problema).¹⁰

Las definiciones anteriores brindan un mundo de connotaciones del concepto, sin embargo, es posible que con ellos se llegue a un significado más integral e inclusivo para su uso en las diferentes áreas de la práctica profesional de enfermería, retos y oportunidades para futuros estudios en la disciplina.

Paso tres: Identificar los usos del concepto

La tabla 1 muestra investigaciones relacionadas con el afrontamiento como variable que influye en el estrés, modera y regula las emociones, así como síntomas psicopatológicos. Además, se han identificado tipos de estrategias que se utilizan para afrontar el miedo a la violencia en población infantil.¹² Cobra relevancia para el cuidado de enfermería conocer a profundidad la manera de afrontar del ser humano, puesto que la persona en cada etapa de su vida se encuentra en un continuo de salud-enfermedad.

Tabla 1. Significado y usos del concepto afrontamiento

Significado	Usos del concepto	Fuente
Estrategias de afrontamiento	El afrontamiento activo disminuye el estrés y mejora la forma de percibir a la enfermedad.	Ruiz, et al. 2020. ¹¹
Estrategias de afrontamiento	Se describen 6 tipos de estrategias en niños ante el miedo a la violencia.	Reyes, et al. 2020. ¹²
Estrategia de afrontamiento	El afrontamiento funge como moderador para el agotamiento emocional entre la relación de pareja.	Recuero, et al. 2021. ¹³
Afrontamiento emocional y racional	Las personas con problemas de personalidad presentan afrontamiento emocional más que el afrontamiento racional.	MÓNACO, 2017. ¹⁴
Estilos de afrontamiento	El acompañamiento familiar permite mejores afrontamientos en los pacientes en UCI.	Martínez-Villamea, et al. 2019. ¹⁵
Afrontamiento adaptativo	Regular las emociones, presentar afrontamiento adaptativo se relacionan con la disminución de síntomas de psicopatología.	Compas, et al. 2017. ¹⁶

Fuente: elaboración propia

Paso cuatro: determinar los atributos del concepto

Walker y Avant mencionan tres características en los diferentes términos: 1) el atributo cobertura (que se refiere a la acción), 2) el atributo de protección y 3) el atributo de ajuste o revalorización.¹

La tabla 2 describe cómo la acción corresponde a las estrategias instrumentales (actitudes positivas o la experiencia previa del modo de afrontar) que utilizan las personas durante su vida. En el atributo de protección señala el aspecto emocional como una característica inherente al concepto y como atributo resultado sería la manera de afrontar, que puede ser activa (resolviendo el problema) o pasiva (sin acción específica para resolver el problema).

Tabla 2. Cualidades de los atributos del concepto afrontamiento.

Acción	Protección	Ajuste o revalorización
Búsqueda constante de información en cuanto a su estado de salud	Búsqueda de apoyo	Disminución de síntomas psicopatológicos
El uso de actitudes emocionales positivas	Deshago emocional	Activo: resolución del problema
Estrategias instrumentales	Control personal	Pasivo: evitación o negación del problema
	Motivación	
	Autoeficacia	
	Acompañamiento	

Fuente: elaboración propia

Paso cinco: identificar un caso modelo

Se realizó a través de la presentación de un caso de la vida real, como un ejemplo del concepto que demuestra todos los atributos definitorios del concepto. El siguiente caso modelo es hipotético. Se ejemplifica a través de entrevista con joven de 21 años:

El joven Lázaro menciona que actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación por su consumo de drogas y que lleva ya 1 año, su familia lo ha acompañado durante todo ese tiempo por medio de visitas de fines de semana, así como por medio de llamadas telefónicas. En el centro los acompañan personal capacitado en adicciones, de tal manera que refirió que se encuentra motivado para seguir adelante en su tratamiento y al salir del centro. Que ya le queda solo una semana para regresar a su casa con familia y amigos, continuar con sus estudios universitarios y asistir a un grupo de narcóticos anónimos para seguir su autocontrol personal. Comentó que un día ya no pudo más y se desahogó con su mamá en cuanto a que ya no quería consumir ni sentirse mal, por ello por voluntad propia ingresó al centro, en el cual, poco a poco, fue aprendiendo a mejorar su actitud frente a su problema de consumo y su negación de las cosas que sentía. El personal refirió que presenta mejor autoeficacia que al inicio del tratamiento y que su afrontamiento pasó de ser pasivo a ser un afrontamiento activo, donde se permite sentirse mejor, sin culpas, sin agresividad para sí mismo ni para los demás.

Paso seis: identificar casos límite, relacionados, contrarios, inventados e ilegítimos

Para este paso se eliminaron atributos definidores que representaban el concepto afrontamiento y se muestra en el siguiente caso hipotético.

El joven Manuel, lleva 3 veces internado en centros de rehabilitación por consumo de drogas. En la entrevista explica que no necesita internarse para dejar de consumir, que sus papas no lo entienden, que quiere trabajar y no estudiar, pero como refiere que nadie lo escucha, le da por consumir. Confiesa que sus amigos le invitan a consumir y no le gusta decir no.

Paso siete: identificar antecedentes y consecuencias

Estos pasos se utilizan para refinar los atributos del concepto. Los autores definen antecedentes como aquellos eventos o incidentes que deben ocurrir o estar en su lugar antes de la ocurrencia del concepto y consecuencias aquellos eventos o incidentes que ocurren como resultado de la ocurrencia del concepto.

La tabla 3 describe como evento qué debe ocurrir antes del concepto del proceso de vida de la persona: desde el nacimiento hasta la muerte. Sin vida, no es posible afrontar. Y cuando suceda alguna situación de la propia vida, las posibles conse-

cuencias son gozar de bienestar o afrontar generando más problemas.

Tabla 3. Antecedentes y consecuencias del concepto de afrontamiento

Antecedentes	Consecuencias
La persona, en su diario vivir, se va a enfrentar a situaciones que le generen problemas o posibilidades de vida, es decir, acontecimientos que de cierta manera provocarán en sí mismo movimientos internos que le afectarán en todas sus esferas personales, de tal suerte que estos se conviertan en estímulos para hacer frente.	Eternizar problemas o llevar a otros a problemas diferentes y/o mayores.
Se da en cada una de las etapas o transiciones que suceden en el ser humano, sin que sea siempre preciso la existencia de uno o más momentos de estrés.	Bienestar, equilibrio, facilitar el paso hacia la salud, el crecimiento, supervivencia. La persona se cuida, hace frente efectivamente a su cuidado y, por tanto, a su vida.

Fuente: elaboración propia

Paso ocho: definir referentes empíricos

Por su importancia e interés que la investigación le ha otorgado al concepto de afrontamiento se cuenta con múltiples formas para medirlo. A continuación, una lista de instrumentos ligados a la base teórica del concepto:

- Escala de Modos de Afrontamiento (EMA)¹⁷
- La Escala de Modos de Afrontamiento^{18,19}
- El Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento Actuales²⁰
- El Cuestionario de Formas de Afrontamiento de Acontecimientos Estresantes²¹
- La adaptación del Inventario Multidimensional de Afrontamiento²²
- La Escala de Afrontamiento frente a Riesgos Extremos²³
- La Escala de Afrontamiento para Adolescentes²⁴
- Adaptación al español del Inventario de Estrategias de Afrontamiento^{25,26}
- Escala de Capacidad y Afrontamiento de Callista Roy²⁷

Conclusión

La presente propuesta de análisis de concepto permite percibir que el afrontamiento presenta diferentes definiciones o significados. Además, presenta diferentes clasificaciones ya sea de tipos o estilos de afrontamiento. Por otro lado, para el caso de enfermería, es necesario seguir indagando en el concepto a través de investigaciones donde sea parte del fenómeno a estudiar.

Bibliografía

1. Walker L, Avant K. Strategies for theory construction in nursing. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall; 2011 (5ta ed).
2. Real Academia de la Lengua. RAL (sitio web), 2022. <https://dle.rae.es/afrontamiento>
3. Kozier B. Fundamentos de enfermería. Madrid: Pearson Educación, S.A; 2013.
4. Allgood MR, Marrine Tomey A. Modelos y Teorías en enfermería. Barcelona: Elsevier; 2011.
5. Roy C. The Roy Adaptation Model. New Jersey: Pearson; 2009 (3ª ed).
6. Morin E. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa; 1990.
7. Muneé F. El Retorno de la Complejidad y la Nueva Imagen del Ser. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 2004; 38(1): 23-31.
8. Folkman S, Lazarus RS, Dunkel-Schetter C, DeLongis A, Gruen R J. Dynamics of a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. J Pers Soc Psychol. 1986; 50(5):992. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.5.992>
9. Stone AA, Greenberg MA, Kennedy-Moore E, Newman M G. Self-report, situation-specific coping questionnaires: What are they measuring. J Pers Soc Psychol. 1991; 61(4):648-58. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.4.648>

10. Coiro M, Bettis A, Compas B. College students coping with interpersonal stress: Examining a control-based model of coping. *Journal of American College Health*, 2017; 65(3):177-186.
11. Ruiz Doria SC, Valencia Jiménez NN, Ortega Montes JE. Condiciones de vida y estrategias de afrontamiento de las mujeres con cáncer de mama en Córdoba, Colombia. *Anales de Psicología / Annals of Psychology*, 2020; 36(1):46-55. <https://doi.org/10.6018/analesps.351701>
12. Reyes Pérez V, Alcázar Olán RJ, Flores Morales R. Miedo a la violencia y afrontamiento en población infantil mexicana: Diferencias y correlaciones. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 2020; 13(2):1-12. <https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/1859>
13. Recuero LH, Segovia AO. Work-Family Conflict, Coping Strategies and Burnout: A Gender and Couple Analysis. *Revista de Psicología del Trabajo y de Las Organizaciones*. 2021; 37(1):21-28. <https://doi.org/10.5093/jwop2021a5>
14. Mònaco E, Schoeps K, Montoya-Castilla I. La personalidad y su relación con el afrontamiento al estrés. *Calidad de Vida y Salud*, 2017; 10(2). <http://revistacdvs.uflo.edu.ar/index.php/CdVUFLO/article/view/152>
15. Martínez-Villamea S, Alonso-Rodríguez A, Sánchez-Vallejo A, Gallego-Lorenzo J. Estilos de afrontamiento de los familiares de pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos: una revisión sistemática. *tiempos de enfermería y salud*. 2019; 2(6): 22-29. <https://tiemposdeenfermeriaysalud.es/journal/article/view/29>
16. Compas BE, Jaser SS, Bettis AH, Watson KH, Gruhn MA, Dunbar JP, Williams E, Thigpen JC. Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. *Psychol Bull*. 2017; 143(9):939-991. <https://doi.org/10.1037/bul0000110>
17. Lazarus RS, Folkman S. *Estrés y procesos cognitivos*. Barcelona: Martínez Roca;1991.
18. Ibáñez I, Olmedo CE. Factorización exploratoria del cuestionario Ways of Coping (WCQ). *Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud*. 2003; 1:79-94.
19. Sotelo AC, Maupome SV. Traducción y estandarización del cuestionario Modos de Afrontamiento al Estrés de Lazarus y Folkman para una población de adolescentes mexicanos. Tesis inédita de Licenciatura. México: UNAM. 1999.
20. Pelechano V. Personalidad y estrategias de afrontamiento en pacientes crónicos. *Análisis de Modificación de Conducta*. 1992; 18:167-201.
21. Rodríguez MJ, Terol MC, López RS, Pastor MA. Evaluación del afrontamiento del estrés: propiedades psicométricas del Cuestionario de Formas de Afrontamiento de Acontecimientos Estresantes. *Psicología y Salud*. 1992; 4:59-48.
22. Crespo M, Cruzado JA. La evaluación del afrontamiento: adaptación española del cuestionario COPE con una muestra de estudiantes universitarios. *Análisis de Modificación de Conducta*. 1997; 23:797-830.
23. López VE, Marván M. Validación de una escala de afrontamiento frente a riesgos externos. *Salud Pública de México*, 2004; 46(3):216-221.
24. Canesa B. Adaptación psicométrica de las escalas de afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y Lewis en grupo de escolares de Lima Metropolitana. *Persona*. 2002; 5:191-233.
25. Cano GF, Rodríguez FL, García MJ. Adaptación española del Inventario de Estrategias de Afrontamiento. *Actas Españolas de Psiquiatría*. 2007; 35(1):29-39.
26. Tobin DL, Holroyd KA, Reynolds RV, Wigal JK. The hierarchical factor structure of Coping Strategies Inventory. *Cognitive Therapy and Research*, 1989; 13(4):343-361.
27. Roy C. *Generating Middle Range Theory: From Evidence to Practice*. New York: Springer Publishing Company; 2014.